

HARBIY SOHADA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYLARNI QO‘LLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ashurmatov Muzaffar Komilovich*¹

¹ psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
Harbiy xafvsizlik va mudofaa universitetining Quruqlikdagi qo‘shinlar instituti oliy ta‘lim
muassasidan keyingi ta‘lim bo‘limi boshlig‘i
Doi : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19326233>

Abstract

Maqolada harbiy sohada zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo‘llashning psixologik xususiyatlari, harbiy xizmatchilarga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar va ularning turlari shuningdek, sun‘iy intellekt va shaxsiy tarkibning psixologik jarohatlanishi to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Keywords: zamonaviy raqamli texnologiyalar, harbiy xizmatchi, psixologik ta‘sirlar, ichki omil, tashqi omil, sun‘iy intellekt, psixologik jarohatlanish

Harbiy ilmiy tahlilchilarning ma‘lumotlariga ko‘ra, insoniyat tarixida so‘nggi besh yarim ming yildan ortiq vaqt oralig‘ida 15000 dan ziyod urushlar bo‘lib o‘tgan. Shulardan insonparvarlik va tinchlik holatida atigi 300 yil yashalgan. Bunda milliardlab insonlar halok bo‘lgan. Birgina ikkinchi jahon urushida har kuni 17 ming kishi qurbon bo‘lganligi ko‘rsatilgan [1].

Barcha zamonlarda qo‘shinlarni axloqiy-ruhiy holatini ko‘tarish, shu bilan bir vaqtda dushman shaxsiy tarkibining axloqiy-ruhiy holatini pasaytirish masalasi dolzarb hisoblangan. Bugungi kunga kelib, ushbu omil zarurati susaygani yo‘q, aksincha, zamonaviy jangovar harakatlar xarakterining o‘zgarishi hamda odam psixikasiga katta ta‘sir ko‘rsatuvchi turli xil qurollarning yaratilishi natijasida uning ahamiyati keskin oshdi [2].

Barcha zamonaviy qurolli nizolar bir-biridan ularda ishtirok etayotgan davlatlar tarkibi va davomiyligi bilan farqlansa-da, ular bir vaqtning o‘zida qonuniy asoslangan xususiyatga egadir.

Zamonaviy jangovar harakatlar nafaqat jangovar xususiyatlar balki, shaxsiy tarkibning psixologik holatiga ham jiddiy ta‘sir ko‘rsatuvchi maxsus xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Harbiy sohada zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari, global miqyosda informatsion xurujlarning qo‘llanilishi, sun‘iy intellekt, nanotexnologiya, ilg‘or ilmiy-texnik imkoniyatlaridan foydalangan holda razvedka-zarba berish komplekslari, yuqori aniqlikdagi qurollar (YUAQ), uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA), avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi (ABT), radioelektron kurashning zamonaviy vositalarini bir vaqtning o‘zida keng qo‘llanilishi natijasida inson psixikasiga intensiv salbiy ta‘sirlarning ortishi oqibatida jangovar vazifalarning muvaffaqiyatiga salbiy ta‘siri bilan tavsiflanadi.

Ular orasida jadal sur‘atlarda rivojlanayotgan sun‘iy intellect alohiga o‘ringa ega. Sun‘iy ong, sun‘iy intellekt yoki sun‘iy idrok (inglizcha: Artificial intelligence; odatda, AI sifatida ham qisqartiriladi) – insonlar yoki hayvonlar tomonidan ko‘rsatiladigan tabiiy ongdan farqli o‘laroq, mashinalar tomonidan ko‘rsatiladigan ongdir. Omma orasida “sun‘iy ong” atamasi ko‘pincha “o‘rganish” va “muammolarni yechish” kabi inson idroki bilan bog‘laydigan “kognitiv” funksiyalarni taqlid qiladigan mashinalarni tasvirlashda ishlatiladi, biroq bu ta‘rifni ko‘pchilik sun‘iy ong tadqiqotchilari rad etishadi.

Sun‘iy ong ilovalari mukammal web-qidiruv tizimlari (masalan, Google), tavsiya etuvchi tizimlar (bundan YouTube, Amazon va Netflix foydalanadi), inson nutqini anglash (masalan, Siri yoki Alexa),

o'ziyurar mashinalar (masalan, Tesla) hamda strategik o'yin tizimlarida (masalan, shaxmat va Go) yuqori darajada raqobatlashishni o'z ichiga oladi.

Dunyo mamlakatlarida sun'iy intellektni armiyaga joriy qilish bo'yicha ishlar so'nggi yillarda jadal olib borilmoqda. Bu jarayon harbiy strategiyalarni modernizatsiya qilish, xavfsizlikni oshirish va operatsion samaradorlikni yaxshilash maqsadida olib borilmoqda.

Geosiyosiy noaniqliklar sharoitida dunyoda bugun qurollanish harajatlari yildan-yilga ortib bormoqda. Jumladan, Stokgolm dunyo muammolari tadqiqot instituti SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi o'n yillikda harbiy byudjet harajatlari AQSHda 9,9 %, Xitoyda 60 %, Rossiya 57 %, Hindistonda 44 %, Germaniyada 48 %, Fransiyada 21%, Buyuk Britaniyada 14 %ga oshirilgan [3].

Sun'iy intellektidan harbiy maqsadlarda foydalanish allaqachon boshlangan. Misol uchun Isroil qurolli kuchlari sun'iy intellektni jang maydonida qo'llash bo'yicha tajribaga ega. Isroillik harbiylar ularni qo'shinlarning istihborot bo'linmalari bilan integratsiya qilishga muvaffaq bo'lgan. Bu harbiylarga potensial nishonlarni aniqlashda yordam beradi.

Qurolli mojaralarda qo'llanilayotgan kuch va vositalar, ularning usullari, jangovar vaziyatning ekstremal tus olishi va boshqa omillar shaxsiy tarkibning axloqiy-ruhiy holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Soha mutaxassislari tomonidan mazkur xususiyatlar quyidagicha ifodalanadi:

xatar (risk) – jangovar vaziyatni harbiy xizmatchi, uning sog'ligi va hayotiga tahdid sifatida anglashi;

tasodifiylik – jangovar vazifani bajarish davomida harbiy xizmatchi uchun jangovar yoki axborot vaziyatning to'satdan o'zgarishi;

noaniqlik – dushman harakatining xususiyatlari va ekstremal vaziyat to'g'risidagi axborotning yetishmovchiligi yoki qarama-qarshiligi;

yangilik – jangovar vazifani bajarish sharoitlarida harbiy xizmatchiga bundan avval notanish bo'lib ko'ringan tarkibiy qismlarning mavjudligi;

vaqtning tanqisligi – jangovar vazifani anglash va bajarishga vaqtning qisqaligi;

harakatlarning shiddatligi – harbiy xizmatchidan g'ayriixtiyoriy mohirona harakatlarni hamda ekipaj, hisob, seksiya, guruh va boshqa harbiy jamoalardan uyg'unlashgan harakatlarni talab qiladi [4].

Jang sharoitida harbiy xizmatchilar psixikasiga, ya'ni ruhiyatiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatib, psixologik jihatdan ularni jarohatlanishiga sabab bo'lishi, aksariyat hollarda, ularning jangovar qobiliyatini pasaytirishi yoki umuman chegaralab qo'yishi mumkin:

ko'rish omillari: binolar, texnika va inshootlarning vayronasi, shuningdek, yong'inlar, portlashlar, yaradorlar va jabrlanganlarning ko'rinishi;

eshitish omillari: shovqinlar, baqirishlar, gumburlashlar va hokazo;

sezish omillari: tebranishlar, havo to'liqini zarbalari, yiqilishlar, silkinishlar va hokazo;

interfaol omillar: yaqinlar, safdoshlar va do'stlarning jabrlanishi, ko'p sonli yaradorlar va majruhlar bilan munosabatda bo'lish va hokazolar.

Jangning psixologik jihatdan jarohatlantiruvchi omillarining barchasi agar bir vaqtda harbiy xizmatchiga ta'sir ko'rsatsa, uning asab tizimidagi muvozanatini to'liq izdan chiqaradi.

Jangning psixologik-jarohatlantiruvchi omillaridan tashqari, harbiy xizmatchilarning asab tizimiga qattiq ta'sir etuvchi juda ko'p boshqa omillar ham mavjud. Ular: jarohatlanish, yaralanish, zaharlanish,

shuningdek, g'ayritabiiy kasallanish holatlari. Asab tizimi ulardan ta'sirlanganida, harbiy xizmatchining jangovar qobiliyati pasayadi va psixologik-jarohatlantiruvchi holatlarga qarshi ravishda javob qaytarish imkoniyatlari kamayadi.

Jangovar vaziyat psixologik-jarohatlantiruvchi omillar bilan tavsiflanar ekan, ularning ta'sir etish davomiyligi harbiy xizmatchilar psixologik faoliyatining o'zgarishiga olib keladi hamda harakatlar samarasining pasayishiga va ruhiy jarohatlanishga olib keladi.

Psixologik jarohatlanishlar – bu hayot va sog'liq uchun xavfli bo'lgan sharoitlar ta'sirida bo'ladigan psixologik zarba hamda hayajondir. Odatda, jangovar psixologik jarohatlanishlar katta psixologik va hissiyotli tangliklarda yuzaga kelib, ular odatda qo'rquv hissi bilan kuzatib boriladi.

Jangovar psixologik jarohat olganlar sonining ko'payishi zamonaviy jangovar harakatlarning tangligi va mag'lubiyatini ifodalaydi. Har xil turdagi qurollar va harbiy texnikalarni bir vaqtda qo'llash harbiy xizmatchining psixologiyasiga albatta ta'sir ko'rsatib, ularda jismoniy va psixologik tangliklar hamda zo'riqishni hosil qiladi. Buning oldini olish uchun ularning himoyalanih imkoniyatlarini oshirish zarur.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, jangovar psixologik jarohat olganlar sonining ko'payishi zamonaviy jangovar harakatlarning tangligi va mag'lubiyatini ifodalaydi. Har xil turdagi qurollar va harbiy texnikalarni bir vaqtda qo'llash harbiy xizmatchining psixologiyasiga albatta ta'sir ko'rsatib, ularda jismoniy va psixologik tangliklar hamda zo'riqishni hosil qiladi. Buning oldini olish uchun ularning himoyalanih imkoniyatlarini oshirish zarur.

References

- [1] Вторая мировая война 1939-1945 гг. Военно-исторический очерк. / Под общей редакцией генерал-лейтенанта С.П. Платова., генерал-майор
- [2] Н.Г. Павленко и полковник И.В. Пароткин. - М.: Военное издательства обороны союза СССР, 1958. - 930 с.
- [3] Порошков Н.А. "В поисках «гуманного» оружия" // Армейский сборник №1. 2019 январь. М.- С. 74-81.
- [4] Nan Tian, Diego Lopes Da Silva, Xiao Liang, Lorenzo Scarazzato, Carolina De Oliveira Assis. Trends in world military expenditure. SIPRI (2024). <https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404>;
- [5] Караяни А.Г., Сыромятников И.В. / Прикладная военная психология. - СПб: Питер, 2006. — С. 369